

**Zentralrat freigeistlicher, messianischer
und gemeindefreier Juden in Deutschland,
Österreich und der Schweiz n.e.V.**

THEOLOGISCHER DIENST

WHITE PAPER THEOLOGIE

Datum: 22.02.2022
Autoren: Avi Bernstein^a, Lydia Blum^a, Alexander Bromberg^b
Korrespondenz: theologie@zentralrat-gemeindefreier-juden.de

Messianische Juden:

Wer ist ein Jude, wer bestimmt in Deutschland über den jüdischen Glauben - und gehören jüdische Minderheiten zur jüdischen Community in Deutschland?

Abstract

Deutschland nahm ab dem Jahr 1990 mit den so genannten "Kontingentsflüchtlingen" Juden aus den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion auf.¹⁰ Damit hat sich die Zahl der Juden in Deutschland von angeblich etwa 29.000 im Jahr 1990 auf knapp 300.000 binnen lediglich 15 Jahren verzehnfacht. Unter ihnen auch "messianische Juden", welche bis dahin im Deutschen Judentum nach 1945 keine Rolle spielten. Zum Vergleich: vor dem Hitler-Regime lebten im Deutschen Reich laut Volkszählung vom Juni 1933 etwa 503.000 Juden. Die im heutigen Deutschland einzig in Frage gestellte Gruppe sind die etwa 20.000 bis bis 30.000 'messianischen Juden'. Sie leiden unter teils massiven Angriffen, die insbesondere von der jüdischen Gemeinschaft selbst ausgehen. Wir sind nunmehr der Frage nachgegangen, was einen 'messianischen Juden' in Deutschland aus theologischer, geschichtlicher und juristischer Perspektive ausmacht und ob Kritik am messianischen Judentum berechtigt oder übergriffig ist, mithin eine besondere Form des Antisemitismus. Die Essenz unseres White Papers ist, dass die Kritik und der blanke Hass, der messianischen Juden oft entgegenschlägt, zwar nicht die Kriterien des Antisemitismus erfüllt, jedoch alle Merkmale von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit aufweist. Wir sind überdies zu dem Ergebnis gelangt, dass messianische Juden ohne jeden Zweifel in Deutschland als Juden im Spektrum des diversen (Diversity) Judentums anzusehen sind. Eine Vertretung ihrer Interessen durch jüdische Verbände ist theologisch und geschichtlich völlig unproblematisch und sogar erforderlich, sofern es sich nicht um verkappte christliche Missionare handelt.

^aWissenschaftlicher Dienst des ZMJ | ^bProf. em. für Judaistik (Jewish studies) am ehem. Arnulf Seminary of Theology

Begriffsdefinition und Charakteristika

Der Begriff "messianisches Judentum" oder "messianische Juden" ist wissenschaftlich bis dato nicht zuverlässig definiert und wird meist unreflektiert verwendet. Man kann jedoch drei Hauptströmungen abgrenzen:^{1,34,36,37}

- 1. Tarnorganisationen zur Judenmission:** Eine junge synkretistische christliche Bewegung, die Elemente der jüdischen Tradition zum Zwecke der christlichen Missionierung von Juden nutzt. Diese Bewegung entstand in den 1960er und 1970er Jahren in den U.S.A. der baptistischen Organisation 'Juden für Jesus' und anderen charismatisch fundamentalistischen Kirchen.^{2,36}
- 2. Moderne jüdische Anhänger des Glaubens, dass Jesus der Messias war:** Diese Gläubigen sind meist Juden im engeren Sinn und meinen, das jüdische Volk habe über Jahrhunderte unter denjenigen gelitten, die sich selbst als Anhänger Jesu bezeichnen, also den Christen aller Konfessionen. Diese hätten den ersten Juden, die an die Messiaseigenschaft Jesu glaubten, gleichsam den Glauben entwendet. Das Evangelium von 'Jeschua' wie sie Jesus nennen, sei ohne seine jüdischen Traditionen zum Christentum gemacht worden. Dies habe dazu geführt, dass Juden annehmen würden, die Nachfolge Jesu/Jeschuas bedeute, dass sie den Glauben ihrer Väter verlassen und nichtjüdisch werden müssten, um an Jesus als Messias glauben zu dürfen. Diese Gruppe messianischer Juden findet sich seit etwa 1910 vor allem in den U.S.A., ist nur selten missionarisch tätig und seit gut hundert Jahren verbandlich organisiert, dies auch in Israel.^{3,26,36,37,}
- 3. Messianische Juden aus dem Raum der ehemaligen Sowjetunion:** Unter dem Druck eines brachialen Antisemitismus im russischen Zarenreich und der Sowjetunion³⁵ bildeten viele Juden im kommunistischen Riesenreich trotz atheistischer Staatsdoktrin eigene Gemeinden aus, die abgeschnitten von der jüdischen Weltgemeinschaft ihren Weg finden mussten. Der wohl erfolgreichste ist ein synkretistischer judeo-christlicher Glaube in jüdischer Tradition unter Anerkennung der Messiaseigenschaft Jesu. Zwischen 1990 und 2005 wanderten auf Initiative der letzten und gleichzeitig ersten demokratischen Regierung der sowjetischen Besatzungszone ("DDR") etwa 200.000 bis 300.000 Juden nach Deutschland aus^{4,5,} viele von ihnen messianische, die ihre eigenen kleinen Gemeinden gründeten. Nach Stefanie Pfister ist das messianische Judentum in Deutschland eine "religiöse Bewegung" zwischen Judentum und Christentum mit "typisch messianisch-jüdischem Repertoire".¹³ Allerdings gab es bereits vor Deutschlands Abgleiten in den barbarischen Nationalsozialismus durchaus schon messianische Juden, die am ehesten den hier unter Punkt 2 und 4 genannten recht ähnlich waren. So stellt Hanna Rucks völlig richtig dar, dass "jesusgläubige Juden in der Zeit des Nationalsozialismus in Leidensgemeinschaft mit ihrem Volk umgebracht" worden seien. Eine Theologie, welche auf die Opfer von damals hören will, kann die Messianischen Juden nicht einfach ignorieren".¹⁴
- 4. Judeo-messianische Altapostolen und judeo-christliche Urgemeindler:** Es ist nicht ganz klar, wann uns wo diese messianische Bewegung ihren Anfang nahm, man geht allerdings von der Zeit direkt nach der Wiederauferstehung Jesu aus.²⁴ Sie berufen sich direkt auf die 'Jerusalemmer Urgemeinde', also jene Juden, die nach Kreuzigung und Wiederauferstehung Jesu diesen als Messias anerkannten. Sie sehen sich als direkte spirituelle Nachfolger dieser ersten messianisch Gläubigen, also theologisch zurückgreifend auf die Urphase des messianischen Zeitalters und lange vor der

Entstehung des Christentums als Religion. Aus ihrer Sicht ist das Entstehen des Christentums, dem sie freundlich gegenüberstehen, dem Versagen der frühen Messiasgläubigen geschuldet, selbst eine nachhaltige jüdisch-messianische Strömung aufzubauen, da die frühen Christen mit ihrer Öffnung des Glaubens für alle Menschen sie als jüdische 'Sekte' scheinbar überflüssig gemacht hatten.^{1,3,19,24} Trotzdem wäre es theologisch unlauter, die Urgemeindler mit dem theistischen Christentum gleichzusetzen.¹⁵ Die Urgemeindler haben als zentrale und konstituierende Schrift zwar die vier Evangelien des Neuen Testaments, doch betrachtet ihre Mehrheit den Rest des Neuen Testaments als inspiriert vom heiligen Geist, jedoch nachrangig hinter den weiteren Schriften des Neuen Testaments. Hinzu kommt, dass viele judeo-christliche Urgemeindler, die als kleine Minderheit hier und da in der Geschichte der vergangenen 2000 Jahre immer wieder einmal in Erscheinung traten, die Trinität streng panentheistisch auslegen. Damit stehen sie in Konflikt mit beiden, dem rabbinischen Judentum und dem Mainstream des aller klassischen christlichen Konfessionen. Klammert man den letztgenannten Aspekt aus, ist diese Gruppe die einzige judeo-messianische bzw. judeo-christliche Glaubensgemeinschaft die eine historisch und theologisch kohärente Ableitung einer mit den jüdischen Traditionen als auch mit den Evangelien verträglichen Heilsbotschaft vorweisen kann. Mit einer aktiven Mission gegenüber rabbinischen Juden ist diese Gruppe nie besonders aufgefallen, obwohl sie durch die Akzeptanz der vier Evangelien an den Missionsaufruf gebunden ist^{6,7,10} ("Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker: Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe")¹¹. Allerdings kann man den Standpunkt vertreten, dass der Missionsaufruf eine Öffnung des Judentums zum Ziel hatte und nicht die Gründung einer neuen Religion. Diese Antwort auf diese Frage ist jedoch noch weit entfernt von jeglichem Konsens.^{16,17,18,19}

Wer ist nun Jude?

Nach dem traditionellen jüdischen Glaubensverständnis ist die Antwort einfach: Jude ist, wer eine jüdische Mutter hat. Der Glaube des Vaters spielt keine Rolle. Damit ist nicht nur der Glaubensaspekt gemeint, sondern auch die jüdische Volkszugehörigkeit.^{8,9} Denn Juden verstehen das mosaische und rabbinische Judentum nicht nur als Religion, sondern auch als Volk, Gottes auserwähltes zumal. In der Realität des wahren Lebens sind die Dinge allerdings komplizierter. Im Laufe der vergangenen 2000 Jahre wurde immer wieder von außen mit Gewalt bestimmt, wer Jude ist, gar zu sein hat, oder eben im Gegenteil nicht sein darf.

Jüngste Beispiele sind die Zeit von Hitler-Deutschland oder, aus harmloseren Gründen, der Nationalitäteneintrag in sowjetischen Ausweisen und Registern, so dass dort auch die väterliche Abstammung zum Status "Jude" führte. Diese ist von besonderer Bedeutung für Deutschland, dessen jüdische Gemeinschaft von rund 29.000 Mitgliedern (manche Quellen lassen auf 15.000 schließen) im Jahr 1989 auf knapp 280.000 bis 300.000 weiter stieg.^{4,38} Grund war die spontane Einladung der letzten (bereits demokratisch gewählten) Regierung der sowjetischen Besatzungszone ("DDR"), die nach dem Beitritt der mitteldeutschen Bundesländer zum Geltungsbereich des Grundgesetzes (1990) in der Amtszeit der Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, Roman Herzog und Johannes

Rau beibehalten wurde.⁴ So kamen viele Juden nach Deutschland, die nach dem jüdischen Glaubensverständnis strenggenommen gar keine Juden wären, weil ihre Mutter keine Jüdin ist bzw. war. Diese haben eher selten den Weg in die rabbinischen Gemeinden gefunden, sondern haben ihre Art den Glauben in Hauskreisen und selbstorganisierten Gemeinden zu leben, aus der alten Heimat mit nach Deutschland gebracht und beibehalten.

Deutsches Recht differenziert ferner zwischen einem persönlichen und einem sachlichen Schutzbereich. Letzterer bestimmt, dass ein jeder Deutscher sich einen eigenen Glauben bilden sowie ihn ausüben darf, und niemand kann ihm dies ungestraft streitig machen. Das deutsche Grundgesetz sichert damit sogar Religionen und Weltanschauungen ab, die sich ein Mensch erfunden hat - so weitreichend ist dieses Freiheitsrecht geschützt.^{30,31}

Juden in Deutschland seit 1990

Der Regierung unter Helmut Kohl war es völlig egal, wie traditionelle jüdische Geistliche das Jüdischsein definieren. Man hielt sich an die sowjetischen Sicht der Einstufung in Nationalitäten. Theologische oder spirituelle Aspekte spielten dabei keine Rolle. Dabei ist es gerade in Deutschland aufgrund des 'Dritten Reichs' von enormer Bedeutung, wer definiert, wer ein Jude ist und wer nicht. Das Hitler-Regime hat willkürlich Menschen zu Juden gemacht, ob sie es wollten oder nicht. Dies war nicht nur problematisch, es war seelische Gewalt und die Missachtung der Menschenwürde in der schlimmsten vorstellbaren Weise - am Ende stand der Holocaust. **Daher ist es die unverhandelbare moralische Pflicht eines jeden Menschen in Deutschland dafür Sorge zu tragen, dass nie wieder ein Dritter über den Glauben oder den Wert des Glaubens eines Mitmenschen entscheidet.** Von der Tatsache, dass man Völkermorde unterlassen sollte, einmal ganz abgesehen.

Der Glaube ist ein solch persönlicher Bereich, dass eine Fremddefinition, wer welchen Glaubens zu sein hat - oder nicht - eine Gräueltat ist. Sogar Jesus höchstpersönlich stellte es seinen Jüngern frei, ihm nachzufolgen. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes haben daher konsequenterweise eine maximal denkbare Glaubensfreiheit und damit auch die freie Wahl des Glaubens unveränderbar in Artikel 4 und 140 in Zusammenspiel mit Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundestepublik Deutschland fest verankert. Daraus leitet sich zwingend und unabänderbar ab, dass niemals wieder einem Dritten - sei es ein Staat, ein Verband, eine Gruppe oder eine Privatperson - das Recht zukommt zu bestimmen, wer welchen Glaubens ist oder nicht und wie 'wertvoll' oder 'gültig' dieser Glaube ist. Wer dies dennoch tut, der bricht Verfassungsrecht und kollidiert meist auch noch mit dem Strafgesetzbuch.

Anders ist dies selbstverständlich und nachvollziehbarerweise in Israel, wo Jüdischsein nicht nur ein Glaube ist, sondern massive Rechtsfolgen hat, die sich aus der Eigenschaft der Juden als Volk ableiten.¹² Dieser Aspekt des Volkes kann und darf in Deutschland jedoch keine rechtliche Rolle spielen. Dies ganz einfach, weil die deutschen Gesetze und die Gesellschaftsordnung Juden als Gläubige behandeln und nicht als Angehörige eines fremden Volkes. Ein Deutscher jüdischen Glaubens ist ein Gläubiger und kein Ausländer - selbstverständlich auch beim Bestehen einer doppelten Staatsangehörigkeit. Diese greift

außerhalb Deutschlands, nicht jedoch im Geltungsbereich des Grundgesetzes - eine Regelung die in allen Fällen einer doppelten Staatsangehörigkeit weltweit Anwendung findet. Keineswegs ist diese Regelung diskriminierend, vielmehr verhindert sie, dass deutsche Juden quasi zu Ausländern gemacht werden. Insofern ist die Frage, wer zum jüdischen Volk in Israel gehört strikt von der Frage wer Jude im heutigen Deutschland ist zu trennen. In Deutschland gilt die maximale Glaubensfreiheit, geschützt vom Grundgesetz - in Israel gelten traditionelle jüdische Regelungen, da es dort um rechtliche Fragen weit über die spirituelle Dimension des Glaubens hinaus geht.

Was bedeutet dies für die Rechte messianischer Juden in Deutschland?

Aus dem zuvor Genannten ist die Lage **in Deutschland sehr einfach: Jude ist, wer sich als Jude definiert.** Die Frage, ob eine traditionelle rabbinische Gemeinde einen solchen Juden als Mitglied aufnimmt sei dahingestellt.¹³ Jede Gemeinde hat das Recht Mitglieder abzulehnen, die nicht ihre Glaubensüberzeugungen teilen. Jemandem jedoch seine frei gewählte Glaubenseigenschaft abzusprechen ist in Deutschland nicht nur ein Bruch der Bestimmungen des Grundgesetzes, sondern ebenso eines guten Dutzends anderer Rechte. **Dies gilt uneingeschränkt auch für messianische Juden.**

Die Sorge vor einer messianischen "Judenmission", wie zuvor ausgeführt, ist in gewissem Maße nachvollziehbar, jedoch historisch unnötig stark emotionalisiert. Ohnehin handelt es sich bei den Missionaren nicht um Juden, sondern um Christen in jüdischer Verkleidung zu Missionszwecken. Dies ist zwar rechtlich erlaubt, aber ebenso unlauter wie auch ein Verstoß gegen das achte der Zehn Gebote: "Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten!"

Abwertende, belehrende, sarkastische, aggressive, beleidigende und ähnliche Worte insbesondere über wahrhaftige messianische Juden in Deutschland sind daher ebenfalls illegitim und ebenso ein klarer Verstoß gegen das achte Gebot. Christliche Kirchen sollten daher die Vereinnahmung messianischer Juden als Christen unterlassen. Eine systematische christliche "Judenmission" in der oben beschriebenen Form ist abzulehnen, die Gründe dafür ergeben sich aus der Herleitung.

Ebenso ist es allerdings widerrechtlich, wenn offizielle Vertreter des institutionalisierten rabbinischen Judentums über messianische Juden abwertend sprechen. Es ist höchst alarmierend, wenn im modernen Deutschland Mitglieder jüdischer Minderheiten Reportern ängstlich ins Mikrophon sprechen: "Viele trauen sich aber nicht, von ihrem Glauben zu sprechen", nicht etwa aus Angst vor Rechtsradikalen oder Islamisten, sondern aus Sorge um Anfeindungen aus der jüdischen Community heraus.²⁷

Folgerungen

Wahrhaftige messianische Juden sind theologisch wie auch rechtlich in Deutschland Juden, nicht mehr und nicht weniger als sämtliche anderen Juden auch. **Die Existenz des messianisch jüdischen Glaubens ist durch das Grundgesetz vollumfänglich geschützt.** Verbale, textliche oder körperliche **Angriffe gegen messianische Juden sind** zwar kein

Antisemitismus im engeren Sinn, jedoch **gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit**²⁰, die hauptsächlich von evangelisch-lutherischen Christen als auch von rabbinischen Juden ausgeht. Die Gründe dafür sind komplex und müssten in einem separaten Paper beleuchtet werden; im Falle der rabbinisch ausgerichteten Juden besteht seit sehr langer Zeit ein weitreichender und jahrhundertealter Unwille das Konzeptes eines diversen (Diversity)^{23,24,25,26} jüdischen Glaubens - anstatt des geschlossenen Weltbildes eines auserwählten und damit auch exklusiven Volkes - zu akzeptieren.^{21,22,24,25,26}

Im Einzelfall liegt oft der dringend Tatverdacht hinsichtlich Beleidigung und/oder übler Nachrede und/oder Verleumdung gemäß den Paragraphen 185, 186 und 187 StGB vor, etwa wenn ein immer noch aktiver Spitzenvertreter des rabbinischen Judentums in einem Interview sagt: "Dass es heute Gruppen gibt, die sich Juden nennen, zugleich an Jesus als Erlöser glauben und andere Juden dazu bekehren wollen, ist völlig inakzeptabel. (...) Messianische Juden sind keine Juden. Sie segeln unter falscher Flagge."²⁷

Diese Aussagen, mit welchen der Glaube anderer Menschen herabgewürdigt wird, ihnen ganz pauschal sinistre Absichten unterstellt werden und darauf aufbauend eine nichtexistente Täuschung zum Vorwurf gemacht wird, ist theologisch betrachtet eine Sünde^{28,29} und rechtlich gesehen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und des StGB der Bundesrepublik Deutschland klar jenseits des Erlaubten. Dass solche Verbalinjurien nicht zur Anzeige gelangen, sondern von einigen Journalisten auch noch in voller Breite wiedergegeben werden, liegt an einem fundamentalen Mangel theologischen und juristischen Wissens, allerdings womöglich auch an Amt und Funktion dessen, der solche Abwertungen ungehemmt verbreitet.

Fazit

Es steht **außer Zweifel**, dass klassische und wahrhaftige **messianische Juden**, die teils in der zweiten, dritten und vierten Generation ihren Glauben leben, in Deutschland **als Juden zu respektieren sind**. Aussagen, vor allem öffentliche, die darauf zielen den messianischen Juden ihre jüdische Identität in Deutschland abzusprechen sind theologisch unhaltbar und im Geltungsbereich des Strafgesetzbuches zu verorten.

Messianische Juden der o.g Gruppen 2. bis 4. sind daher ohne Zweifel Juden, sofern sie sich als Individuen selbst als solche verstehen.

...

Interessenkonflikte

Die Autoren Avi Bernstein und Lydia Blum gehören zum ehrenamtlichen wissenschaftlich-theologischen Dienst des Zentralrates der freigemeindlichen, gemeindefreien und messianischen Juden in Deutschland, Österreich und der Schweiz n.e.V.

Prof. em. Bromberg, der korrespondierende Autor, erklärte keinen Interessenskonflikt

Literatur

1. Hanna Rucks: Messianische Juden. Geschichte und Theologie der Bewegung in Israel. Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2014
2. Carol Harris-Shapiro: Messianic Judaism. A Rabbi's Journey Through Religious Change in America. Beacon Press, Boston 1999
3. Schönheit, S., Rucks, H., Scholz, H., Harvey, R., Hirschberg, P.: Messianische Juden - eine Provokation. Vandenhoeck & Ruprecht, 2016
4. Stephan Stach: Gedenken an die Pogromnacht: Die Herrschenden fühlten sich bedroht. In: FAZ.net, ISSN 0174-4909
5. Die genaue Zahl schwankt innerhalb dieses Korridors je nach Quelle.
6. Hans Conzelmann: Geschichte des Urchristentums (Grundrisse zum Neuen Testament. Band 5). Auflage 6. Vandenhoeck & Ruprecht, 1989
7. Ludger Schenke: Die Urgemeinde. Geschichtliche und theologische Entwicklung. Kohlhammer, 1990
8. Lawrence H. Schiffman: Who was a Jew? – Rabbinic and Halakhic perspectives on the Jewish-Christian Schism. Ktav Publishing House, 1985
9. Zalman Abramov: Perpetual dilemma. Jewish religion in the Jewish State. Associated University Press, 1976
10. Jewish populations in Europe. Institute for Jewish Policy Research. Online, 2015
11. NT, Mt 28, 19-20
12. Steiner, Martin. Zwischen Kirche und Synagoge: messianische Juden in Jerusalem. Österreich, LIT, 2019
13. Pfister, Stefanie. Messianische Juden in Deutschland: eine historische und religionssoziologische Untersuchung. Deutschland 2008
14. Rucks, Hanna. Messianische Juden: Geschichte und Theologie der Bewegung in Israel, Vandenhoeck & Ruprecht, 2014
15. Telchin, Stan. Messianic Judaism is Not Christianity: A Loving Call to Unity. USA, Baker Publishing Group, 2004.
16. Stern, David H.. Messianic Judaism: A Modern Movement with an Ancient Past. USA, Messianic Jewish Publishers, 2007
17. Hocken, Peter. The Challenges of the Pentecostal, Charismatic and Messianic Jewish Movements: The Tensions of the Spirit. Vereinigtes Königreich, Taylor & Francis, 2016
18. Harvey, Richard. Mapping Messianic Jewish Theology: A Constructive Approach. Vereinigtes Königreich, Paternoster, 2009
19. Wetzel, Klaus. Die Geschichte der christlichen Mission: Von der Antike bis zur Gegenwart – ein Kompendium. Deutschland, Brunnen Verlag Gießen, 2020
20. Löffler, Anna-Serafina. Rassismus und Menschenfeindlichkeit in der Mitte der Gesellschaft. Perspektiven der Intervention für die Soziale Arbeit. Studylab, 2016
21. Kaye, Melanie, and Kaye/Kantrowitz, Melanie. The colors of Jews : racial politics and radical diasporism. Indiana University Press, 2007
22. Jews, Liberalism, Antisemitism: A Global History, Springer International Publishing, 2020.
23. Moricz, Joseph E and Grace W Valentine Visiting Assistant Professor of Music Klara, and Moricz, Klara. Jewish identities : nationalism, racism, and utopianism in twentieth-century music. Berkeley, University of California Press, 2008
24. Diversity and Rabbinization: Jewish Texts and Societies between 400 and 1000 CE. Vereinigtes Königreich, Open Book Publishers, 2021.
25. Religion and American Cultures: Tradition, Diversity, and Popular Expression, 2nd Edition [4 Volumes]. ABC-CLIO, 2014
26. Heller, Zachary I.: Synagogues in a Time of Change. Fragmentation and Diversity in Jewish Religious Movements. Rowman & Littlefield Publishers, 2009

27. Jana-Sophie Brüntjen: Ein Besuch bei messianischen Juden in Deutschland: Von Juden, die an Jesus glauben. Ein Text des Evangelischen Pressedienstes (2019). Abrufbar auf <https://www.domradio.de/artikel/von-juden-die-jesus-glauben-ein-besuch-bei-messianischen-juden-deutschland>
28. Dalferth, Ingolf U. Sünde: Die Entdeckung der Menschlichkeit. Evangelische Verlagsanstalt, 2020.
29. Bayfield, Tony. We Have Sinned: Sin and Confession in Judaism : Ashamnu and Al Chet. USA, Jewish Lights Pub., 2012
30. Karl-Hermann Kästner et al. : Art. 4, Rn. 18. In: Klaus Stern, Florian Becker (Hg.): Grundrechte: Kommentar. Die Grundrechte des Grundgesetzes mit ihren europäischen Bezügen. 3. Aufl., Köln 2018
31. Friedhelm Hufen: Staatsrecht II : Grundrechte. 5. Aufl., München, 2016
32. Hans Hofmann: Art. 4, Rn. 25. In: Bruno Schmidt-Bleibtreu, Hans Hofmann, Hans-Günter Henneke (Hg.): Kommentar zum Grundgesetz: GG. 13. Aufl., Köln 2014
33. Volker Epping: Grundrechte. 8. Aufl. Berlin 2019
34. Sects and Sectarianism in Jewish History, Brill, 2011
35. Sawyer, Thomas E. The Jewish Minority In The Soviet Union, Taylor & Francis, 2019
36. David Stern: Messianic Judaism: A Modern Movement with an Ancient Past. Clarksville, 2007
37. Messianic Jewish Orthodoxy: The Essence of Our Faith, History and Best Practices. Clarksville, 2019
38. Dmitrij Belkin: Russlanddeutsche und andere postsozialistische Migranten. Jüdische Kontingentflüchtlinge und Russlanddeutsche. Bundeszentrale für politische Bildung, online 13.17.2017

Zentralrat freigeistlicher, gemeindefreier und messianischer Juden in Deutschland, Österreich und der Schweiz n.e.V. (ZMJ)

Theologisch-wissenschaftlicher Dienst

ZMJ Block Services
Stuttgarter Str. 106
70736 Fellbach
Deutschland

Telefon +972 3 3760375

www.zentralrat-freier-juden.org